

O‘ZBEKISTONDA YUVENAL YUSTITSIYANING ISTIQBOLLARI VA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Aliyeva Marjona Obid qizi

TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey yetakchi o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529951>

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda sud-huquq tizimini tubdan yangilashga qaratilgan islohotlar jadallashgan. Xususan, sudlar faoliyati, huquq-amaliy mexanizmlar, huquqni muhofaza qilish organlari va yoshlar bilan ishlash – barcha jarayonlar yangicha yondashuvga tayanmoqda. Shu bilan birga, yoshlar jinoyatchiligi va voyaga yetmaganlar bilan alohida ishlash (yuvenal yustitsiya) masalalari ham dolzarb ekanligi oshkor bo‘lmoqda. Ushbu tezisda sud islohotlarining asosiy yo‘nalishlari, yuvenal yustitsiyaning hozirgi holati va uning rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Bugungi kunda bolalar huquq va manfaatlarini himoya qilishga doir keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada qator qonun hamda normativ-huquqiy hujjatlardagi huquqiy asoslar muntazam takomillashtirib borilmoqda. Shuningdek, o‘tkazilgan konstitutsiyaviy islohotlar davrida Asosiy qonunimizga bola huquqlariga doir 10 ta o‘zgartish va qo‘shimcha kiritilgan. Eski tahrirdagi Konstitutsiyaning 2 ta moddasida atigi 4 marotaba bola so‘zi ishlatilgan bo‘lsa, kiritilgan o‘zgartish va qo‘shimchalar tufayli 7 moddada 15 marotaba bola so‘zi qo‘llanilmoqda. Shuningdek, 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan *Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasidagi* 4 ta maqsad bolalar himoyasi masalalariga qaratilgan. Xususan, «Qonun ustuvorligi va konstitutsiyaviy qonuniylikni ta‘minlash hamda inson qadrini ushbu jarayonning bosh mezoni sifatida belgilash» deb nomlangan 14-maqsadda «Yuvenal adliya tizimini shakllantirish hamda bola huquqlari qonunchiligini kodifikatsiyalash» vazifasi belgilangan. Bundan tashqari, amaliy tajribaga nazar tashlaydigan bo‘lsak, 2023-yilda Prezident farmoni bilan 1-fevraldan Samarqand shahar, Namangan tumanlararo va Mirzo Ulug‘bek tumanlararo sudlarida Oila sudlari eksperiment sifatida tashkil etilganligi ham yuvenal yustitsiyaning rivojlanish sohasidagi muhim islohotlardan biri bo‘lgan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Ko‘rib turganimizdek, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan sud-huquq islohotlari va bu islohotlarning muhim bir yo‘nalishi bo‘lgan liberallashtirish jarayoni o‘z ichiga voyaga yetmagan huquqbuzarlik sodir etgan bolalarning huquqlarini himoya etish, xususan ularga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan ta‘sir choralarini qo‘llash kabi muhim masalalarni ijobiy etishga ham qaratilgan. Ta‘kidlash o‘rinliki, O‘zbekistonda bola huquqlarini ta‘minlash borasida qilinadigan ishlar hali anchagina. Shunday ishlar sirasiga sud-huquq islohotlarining bir yo‘nalishi sifatida mamlakatimizda yuvenal yustitsiya tizimini bosqichma-bosqich joriy etish zarurligidir. Hozirgi kunda mamlakatimizda voyaga yetmaganlar ishi yuzasidan alohida sudlar tizimi hali shakllanmagan. Shu bois, voyaga yetmagan ayblanuvchi yoki sudlanuvchining huquqlarini ta‘minlash masalasi yanada dolzarblik kasb etadi va u takomillashtirishni taqozo etadi. Chunki, voyaga yetmaganlarning sodir etgan huquqbuzarliklariga nisbatan davlat ta‘sir choralarini qo‘llashning juda murakkab va mas‘ul vazifa ekanligini hisobga olgan holda, bunday ishlarni ko‘rishning maxsus sud organlari tomonidan olib borilishi maqsadga muvofiqligi aniq, ravshan bo‘lib qoladi¹. Bolalarning, ayniqsa, noxush sharoitli oilalardan chiqqan bolalarning, voyaga yetmaganlarning

¹ Xamidova M.A. “Yuvenal yustitsiya u qanday bo‘lishi kerak? Risola. / Mas‘ul moharrir: y.f.d. prof. H.B. Boboyev. – T.: TDYI nashriyoti, 2006. 40-bet.”

huquqbuzarligiga nisbatan odil sudlovning maxsus shakli bo'lmish – yuvenal yustitsiyani, va uning markaziy bo'g'ini hisoblanadigan voyaga yetmaganlar sudi tizimini shakllantirish alohida zarurat kasb etadi.

Ta'lim muassasalarida huquqlarni ta'minlash sohasidagi xalqaro standartlar va ularning o'ziga xos jihatlari xususida so'z yuritilganda, eng avvalo, voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilish spetsifik xarakterga egaligi, bu esa voyaga yetmaganning aksariyat hollarda o'z huquq va qonuniy manfaatlarining buzilishini anglamasligi, shuningdek ularni mustaqil himoya qilish imkoniyati yo'qligi bilan izohlanishini yuqorida keltirilgan tarixiy rivojlanish bosqichlaridan ham bilib olish mumkin². Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasining 2008-yil 7-yanvardagi *“Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi qonuni 3-moddasini* quyidagi tushuncha bilan boyitish maqsadga muvofiq:

“Yuvenal yustitsiya – voyaga yetmaganlarning yoshi, jinsi, aqliy, jismoniy va ruhiy rivojlanishining xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularga nisbatan huquqbuzarliklarning oldini olish, odil sudlovni amalga oshirish, ijtimoiy reabilitatsiya va integratsiyalashuv masalalarini o'z ichiga olgan, chora-tadbirlar tizimi”. Ushbu norma yuvenal yustitsiya tizimining muvaffaqiyatli tashkil topishi uchun ko'prik vazifasini bajarishi mumkin desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari, mazkur qonunni yangi 12¹-modda bilan to'ldirish taklif etiladi:

“12¹-modda. Yuvenal yustitsiya.

1. Yuvenal yustitsiya tizimi quyidagi organlar va muassasalarning vakillaridan iborat:

- 1) Voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha respublika komissiyasi;
- 2) Bola huquqlari bo'yicha vakil;
- 3) prokuratura organlari;
- 4) voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha ixtisoslashtirilgan sud (sudlar ixtisoslashtirilishi lozim);
- 5) ichki ishlar organi;
- 6) sog'liqni saqlash organlari;
- 7) ta'lim muassasalari;
- 8) davlat ijtimoiy sug'urta organlari;
- 9) jazoni ijro etish (penitensiar) muassasalari;
- 10) mehnat, bandlik va migratsiya sohasidagi davlat organlari;
- 11) probatsiya sohasidagi davlat organlari;
- 12) mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi;
- 13) voyaga yetmaganlarning huquqlari va erkinliklari bilan shug'ullanadigan davlat va nodavlat markazlari.

2. Voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan barcha xodimlar yuvenal yustitsiya bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari kerak”.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda sud islohotlari jarayoni va yuvenal yustitsiyaning rivojlanish istiqbollari bir-biriga uzviy bog'liq. Sud islohotlari — sud tizimining mustaqilligi, shaffofligi, texnik va kadr jihatdan mustahkamligi — yoshlar bilan ishlash natijalariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shu bilan birga, yuvenal yustitsiya — alternativ chora, tarbiyaviy-

² Ювенальная юстиция: Специфика реализации судебной власти /Э. Б. Мельникова.//Государство и право на рубеже веков. Криминология. Уголовное право. Судебное право. – М., 2001. – С. 259 – 265

qayta tiklovchi yondashuv va yoshlar huquqini himoya qilishni o'z ichiga oladi — davlatning ijtimoiy-huquqiy siyosatida ustuvor mavzuga aylanmoqda. Mazkur sohada amaliy va normativ huquqiy bazani mustahkamlash, kadrlar tayyorlash, diversiyani kengaytirish va sud islohotlari bilan uyg'unlashtirish o'zgarishlar davom etishi lozim. Kelgusida bu ikki yo'nalish — sud islohotlari va yuvenal yustitsiya — bir-birini to'ldirgan holda, yoshlar bilan adolatli, samarali va huquqiy jamoat tarzida ishlash tizimini barpo etishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. I. Lnogradskaya. "YUVENALNAYA YUSTISIYA: ISTORIYA STANOVLENIYA". 2014.
2. Xamidova M.A. "Yuvenal yustitsiya u qanday bo'lishi kerak? Risola. / Mas'ul moharrir: y.f.d. prof. H.B. Boboyev. – T.: TDYI nashriyoti, 2006. 40-bet."
3. Mo'minov A., Tillaboyev M. Inson huquqlari. Darslik. /Mas'ul muharrir A.X.Saidov - T.: Adolat, 2013.
4. Ювенальная юстиция: Специфика реализации судебной власти /Э. Б. Мельникова.//Государство и право на рубеже веков. Криминология. Уголовное право. Судебное право. – М., 2001. – С. 259 – 265